

НАВЫКИ ОБУЧЕНИЯ И РОЛЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Ирматов Бахтыер Мадаменбекович

кандидат исторических наук, и.о.доцента кафедры общественно- гуманитарных дисциплин Негосударственного образовательного учреждения "Ташкентский институт менеджмента и экономики"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15740184>

На современном этапе развития высшей школы получение качественного образования, формирование академических навыков и профессиональных компетенций являются одними из основных задач каждого вуза. Для достижения этих целей важно использовать различные возможности, среди которых организация самостоятельной работы студентов в образовательном процессе, включая мотивационный потенциал каждого из них.

В контексте исследуемой темы важно рассмотреть такое важное понятие , как "навыки обучения". Обучение — это относительно постоянное изменение поведения или потенциального поведения в результате опыта или усиленного обучения. Обучение происходит как следствие взаимодействия между стимулом и реакцией.

Вместе с тем, навыки - это компетенции для выполнения определенной задачи , которые приобретаются путем постоянной практики , они не приобретаются автоматически , а формируются намеренно с помощью устойчивых практик.

Поэтому, если объединить эти два понятия в рамки рассматриваемого нами вопроса, то можно сказать, что навыки обучения — это способности, которые человек приобретает в процессе непрерывного обучения и включают аспекты оптимизации методов обучения в когнитивной, аффективной или психомоторной областях[3].

В дополнение к сказанному можно констатировать , что навыки обучения — это и способность сосредотачиваться и быть направленным на развитие настроения, отношения и компетентности для выполнения процесса деятельности . Навыки обучения также можно определить как технику, используемую для приобретения, сохранения и выражения знаний, что является способом решения проблем . Наконец, навыки обучения — это способность человека оттачивать свой потенциал для возможности применять определенные методы или стратегии в получении и достижении заранее определенных целей обучения.

К фундаментальным навыкам обучения, которые должны развиваться и , соответственно, улучшаться студентами вузов ,можно отнести :

- управление своим временем , в частности, в процессе академической учебы, умение расставлять приоритеты во времени для востребованных студентом учебных курсов и лекций.

- концентрация, способность направлять и поддерживать внимание на академические задачи, преодолевать влияние негативных стимулов при достижении образовательных целей в вузе.

- умение слушать на лекциях , конспектирование, навыки письма, в т.ч.написание эссе, что поможет реализовать одну из целей образования - понимание того, что изучается.

- чтение и применение методов чтения для более эффективных результатов изучения дисциплин.

- подготовка к экзаменам , умение самостоятельно готовиться к тестам и освоение различных стратегий их прохождения.

Вместе с тем, в Руководстве по навыкам обучения Оксфордского университета фигурируют еще такие аспекты , как навыки пользования библиотечными ресурсами, борьба с экзаменационной тревожностью , повторение материала, иплагиаризм[4].

Как развить у студентов навыки обучения? Ответ на этот вопрос был сформулирован в работах ряда исследователей, таких как С. Контрелл (S.Contrell), Э.Долман (E.Dolman), М.Мюллер (M.Mueller) .

Эти исследования [1,2,7], в частности, представлены стратегией CREAM, которая нацелена на наделение студентов важными навыками обучения и делает их обучение эффективным и продуктивным [2].

C.R.E.A.M- это аббревиатура начальных букв каждого из 5 элементов , которые, собственно, и составляют форму стратегии обучения[1,7] :

- *Креативный* (Creative). Студент должен быть уверенным в использовании собственного стиля обучения , стратегии и воображения.

- *Отражающий* (Reflective) . У студента есть возможность взглянуть на свою идею и оценить ее, задуматься, можно ли ее улучшить.

-*Эффективный* (Effective). Студент должен правильно организовать приоритеты пространства и времени с минимальными отвлекающими факторами для достижения максимальных результатов.

-*Активный* (Active). Быть лично вовлеченным в процесс действия , будь то физически или умственно, чтобы хорошо понимать суть того , что он делает.

- *Мотивированный* (Motivative) . *Чтобы быть мотивированным, студент должен осознавать желаемые им результаты . При этом очень важно ставить цели и вознаграждать себя по мере их достижения.*

Каковы пути реализации стратегии CREAM? Наиболее важными определяющими факторами являются проявление эмпатии и толерантности, поскольку студенты — это люди, которые умеют учиться на своих ошибках[8].

В практике реализации стратегии обучения студентов наблюдаются следующие основные моменты [12] :

Креативное (творческое) обучение с использованием различных стилей:

- *Визуальный стиль*. Студент создает концептуальные схемы или карты памяти результатов обучения, либо воображаемые образы , которые представляют информацию или материал в легко запоминающейся форме.

- *Аудиостиль* .Студенты обучаются посредством аудиозаписи своих комментариев к пройденным занятиям и усвоенным лекциям, голосовых обсуждений занятий со своими коллегами , прослушивания аудиоверсий лекций и курсов или переложения важных моментов изучаемого материала в мелодию.

- *Кинестетический стиль* - восприятие и усвоение большей части информации с помощью движений или каких-либо ощущений.

Рефлексивное обучение - поиск и осознание собственных проблем и слабых сторон, которые могут быть причиной неудач у студентов. Что здесь осознается студентом: а) отношение к преподавателю, изучаемым предметам, однокурсникам и последним событиям, б) свои трудности и слабые стороны, в) применение стратегии для превращения своих слабых сторон в проблему, которую необходимо обязательно решить[1].

При эффективном обучении студент определяет для себя наиболее удобное время и место для обучения, определяет шкалу приоритетов мероприятий в вузе, учебных курсов или заданий, которые должны быть выполнены. Среди приоритетов эффективного обучения - широкое использование информационных технологий в учебном процессе.

В процессе активного обучения студент ищет смысл того, что изучено, соединяет воедино предыдущие знания со знаниями, которые только что были получены. И, наконец, определяет наивысшую цель достижения своих результатов при мотивированном обучении.

Что может повлиять на мотивацию студентов? Часто это изменение мнения о будущей карьере, скука, ощущение слабых стратегий обучения, уход друзей с курса, кризис уверенности. Однозначно, большинство студентов время от времени испытывают период низкой мотивации, но такие моменты, как ясность цели, управление "скучными моментами" и, как уже было указано, эффективное использование времени и уверенность в результате влияют в значительной степени на высокую мотивацию.

Для многих студентов учеба в вузе может быть стрессовым временем. В этой связи, управление временем - один из самых важных, но одновременно и сложных навыков, которым надо овладеть в учебном процессе.

Посещение занятий, выполнение домашних заданий, вузовские мероприятия, подготовка к экзаменам, встречи с друзьями, домашние дела быстро заполняют график студента.

Многие результаты исследований и рекомендации различных вузов сводятся к основным навыкам управления временем студентом, которые можно назвать и определенной стратегией[13].

1. Формирование своего календаря, со всеми предстоящими занятиями согласно учебного расписания, сроками экзаменов, общественных мероприятий и текущих временных обязательств. Он должен находиться всегда перед глазами, в ежедневнике, на стене либо в цифровой версии.

2. Ежедневные напоминания. Это поможет не упустить выполнения важного задания или дела. Здесь важно знать сроки, однако не менее важно оставаться в курсе микрозадач, связанных с соблюдением этих сроков. Можно установить будильник на своем телефоне, записать его в ежедневник или добавить оповещение в свой цифровой календарь.

3. Учитывать личный ритм в течение активного дня. Если человек энергичный с утра, то, несомненно, он посвящает это время занятиям, а в выходные дни домашним делам. При дневном спаде можно отдохнуть или встретиться с друзьями.

4. Планирование. Если график студента забит до отказа и ему сложно понять, что и когда делать, планирование по дням — а иногда даже по часам — может помочь вместить все, что ему нужно сделать, с меньшим стрессом.

5. Расставить приоритеты. Когда слишком много дел, а времени совсем мало, лучше потратить несколько минут на оценку своих приоритетов. Если студент может решить простые задачи, то лучше начать с них, а сложные, требующие большей концентрации, отложить на потом.

6. Время для отдыха и развлечений. Управление временем — это не только выполнение работы. Студент должен уметь поставить себя и свое психическое благополучие на первое место. Постоянное включение времени для себя в свой график помогает поддерживать свое здоровье и свою жизнь в равновесии.

7. Поддержка. У студента всегда есть люди, которые болеют за его успех. Всегда найдутся коллеги в группе или на курсе, которые станут партнерами по ответственности и товарищами по учебе. Академические ресурсы вуза в лице профессорско-преподавательского состава всегда готовы поддержать студента, указать правильное направление и оказать дополнительную помощь.

8. Реалистичность и гибкость. Студент должен быть терпелив к себе, когда дела идут не совсем по плану. Реалистичен в отношении того, чего он может достичь и отложить то дело, в успехе которого он пока не уверен.

Управление временем студента- это не только следование жесткому графику. Это предоставление себе пространства для изменений, чтобы сделать учебный процесс более эффективным, интересным, продуктивным, насыщенным и интересным. А навыки обучения в этом играют важную мотивационную роль.

Изложенные в данной статье положения могут быть полезны студентам вузов в освоении своих академических навыков, а преподавателям- в использовании материала при подготовке соответствующих тематических лекций.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Cottrell, S. The study skills handbook, Third., China: Palgrave Macmillan, 2008, 360 pp.
2. Dolman, E. C. Pure Strategy: Power And Principle In The Space And Information Age. London: Routledge, 2005, 240 pp.
3. Green, F. What is skill? An inter-disciplinary synthesis. no 2011, January, 2015
4. Hall, S.E. Study skills, nurse educ. Today, vol. 4, no. 5, pp. 115–116, 2008.
5. Mamurov J. Стратегия CREAM для обучения. The Multidisciplinary Journal of Science and Technology. Volume 5. Issue 3, 2024
6. Milad, M. Applying the CREAM strategy for coaching teaching practices, IAFOR J. Educ., vol. 5, no. 1, pp. 65–82, 2017.
7. Mueller, M. Study Skills Strategies: Outlining. New York: Walch Publishing, 2003, 162 pp.
8. Orr, F. Study Skills For Successful Students. p.p. 1-137, 1992.
9. Peng, M. W. Global Strategy. New York: Cengage Learning, 2008, 582 pp.
10. Zaheer, M. Get empowered by CREAM,” Clear. Conf. Proc., no. October, 2016.
11. <https://www.nshss.org/resources/blog/blog-posts/time-management-what-is-it-and-why-is-it-important/> Article. 02.12.2023
12. <https://discover.hubpages.com/education/The-CREAM-strategy-for-learning>
13. Summer. harvard.edu/blog/8-time-management-tip-for-students